

*За підтримки виборчого блоку
«За єдину Україну!»*

ПРОГРАМА

ОБЛАСНОГО
ФОРУМУ
«ОСВІТА, НАУКА,
ВИРОБНИЦТВО —
ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ»

ХАРКІВ
18–22 березня 2002

Організаційний комітет**Голова оргкомітету**

Кушнар'ов Євген Петрович - голова Харківської обласної державної адміністрації

Заступники голови оргкомітету:

Колесніков Олександр Олександрович - перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації

Кривцов Олександр Станіславович - заступник голови Харківської обласної державної адміністрації

Сидоренко Олександр Леонідович - начальник Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації

Члени оргкомітету:

Бакіров Віль Савбанович - ректор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Без'язичний Василь Федорович - начальник управління паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації

Белова Людмила Олександрівна - перший заступник начальника Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Бондаренко Михайло Федорович - ректор Харківського національного університету радіоелектроніки

Глушук Микола Іванович - заступник директора Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Веркіна НАН України, радник голови обласної державної адміністрації

Грин'ов Борис Вікторович - генеральний директор науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" НАН України

Дулуб Валентин Григорович - начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Залюбовський Ілля Іванович - заступник голови обласної науково-координаційної ради, проректор Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна

Колот Ігор Петрович - начальник управління промисловості, транспорту і зв'язку обласної державної адміністрації

Кривцов Володимир Станіславович - ректор Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Лапшин Володимир Ілліч - генеральний директор Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут"

Мацевитий Юрій Михайлович - директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Прядкін Костянтин Костянтинович - заступник голови Північно-Східного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки України

Радченко Вікторія Вікторівна - перший заступник начальника Головного управління економіки обласної державної адміністрації

Рубаненко Леонід Іванович	- голова ради Харківського відділення Українського союзу промисловців і підприємців
Рябов Євген Володимирович	- директор Харківського підприємства науково-технічної і економічної інформації
Таций Василь Якович	- ректор Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого
Товажнянський Леонід Леонідович	- ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Шевченко Олександр Сергійович	- голова Асоціації молодих вчених і спеціалістів м. Харкова
Шутенко Леонід Миколайович	- ректор Харківської державної академії міського господарства, голова ради ректорів Харківського вузівського центру
Черних Валентин Петрович	- ректор Національної фармацевтичної академії України

ПРОГРАМА
проведення обласної виставки
"Наука Харківщини — 2002"

Дата проведення: 18–22 березня 2002 року

Місце проведення:

Спортивний комплекс Національної фармацевтичної академії України (спортивний зал, приміщення для проведення прес-конференцій тощо).

Учасники:

- 32 вищих навчальних заклади Харківського вузівського центру;
- 15 наукових установ області НАН України, галузевих академій наук України, галузевих міністерств України;
- 20 підприємств області;
- бюро Північно-Східного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України;
- Харківське обласне відділення Українського союзу промисловців та підприємців.

Управління та підпорядковані їм наукові установи:

- промисловості, транспорту і зв'язку;
- паливно-енергетичного комплексу;
- сільського господарства і продовольства;
- охорони здоров'я;
- житлово-комунального господарства;
- економіки.

Порядок проведення

18 березня

10.00-11.00 — Урочисте відкриття обласної виставки наукових досягнень "Наука Харківщини—2002"

(присутні: представники Харківської облдержадміністрації, члени оргкомітету форуму, ректори, директори організацій — учасників виставки)

- презентація каталога науково-технічних розробок;
- робота прес-центру;
- виступи творчих колективів Харківського державного інституту мистецтв ім. І.П. Котляревського.

11.00-12.00 — Робота виставки

12.00-13.00 — Презентація навчально-науково-виробничого комплексу Національної фармацевтичної академії України

14.00-15.00 — Презентація наукових розробок Харківського державного медичного університету

19 березня

10.00-17.00 — Робота виставки

12.00-13.00 — Презентація навчально-науково-виробничого комплексу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

14.00-15.00 — Презентація комплексу програмних засобів з дистанційного навчання "Післядипломної освіти" Харківського національного університету радіоелектроніки

20 березня

10.00-17.00 — Робота виставки

12.00-13.00 — Презентація навчально-науково-виробничого комплексу новітніх технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

14.00-15.00 — Презентація нового покоління медично-діагностичних комплексів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

21 березня

10.00-17.00 — Робота виставки

10.00-12.00 — Відвідування виставки учасниками регіонального круглого столу "Інтеграція освіти, науки та виробництва: сучасний стан, перспективи розвитку"

12.00-13.00 — Презентація навчально-науково-виробничого комплексу Харківської державної академії міського господарства

14.00-15.00 — Презентація науково-технічних розробок Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»

22 березня

10.00-11.00 — Презентація наукових розробок, монографій, розробок молодих вчених Української інженерно-педагогічної академії

11.00-12.00 — Презентація монографій, підручників, навчальних посібників Харківської державної академії технологій та організації харчування

12.00-13.00 — Урочисте закриття виставки

(присутні: представники Харківської облдержадміністрації, члени оргкомітету форуму, ректори, директори організацій — учасників виставки)

- вручення представниками Харківської обласної державної адміністрації дипломів першого ступеня переможцям конкурсів виставки за номінаціями;
- вручення представниками Харківської обласної державної адміністрації авторам кращих доповідей Першої обласної конференції молодих науковців "Тобі, Харківщино, — пошук молодих" дипломів першого ступеня;
- виступи творчих колективів Харківського державного інституту мистецтв ім. І.П. Котляревського.

ПРОГРАМА

проведення Першої обласної конференції молодих науковців "Тобі, Харківщино, — пошук молодих"

Дата проведення: 19–20 березня 2002 року

Місце проведення:

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, провідні вищі навчальні заклади та наукові установи області.

Запрошені

молоді науковці вищих навчальних закладів та наукових установ області.

Порядок проведення

19 березня

9.40-11.00 — Відкриття конференції

Пленарне засідання Першої обласної конференції молодих науковців "Тобі, Харківщино, — пошук молодих"

(Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

- привітання ректора Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна В.С. Бакірова;

- доповідь голови Харківської обласної державної адміністрації Є.П. Кушнар'ова "Соціально-економічні передумови розвитку наукової сфери Харківської області";

- виступи:

- аспірантки Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого Г.І. Молодих;
- викладача кафедри економіки підприємства Харківського державного економічного університету кандидата економічних наук О.Е. Попова;
- аспіранта Харківської державної академії міського господарства А.В. Рошіна;
- презентація благодійної організації "Фонд підтримки молодих вчених Харківської області";
- вручення кращим вченим перших грантів Фонду підтримки молодих науковців головою Харківської обласної державної адміністрації Є.П. Кушнар'овим.

11.00-12.00 — Перерва

12.00-16.00 — Робота секцій

(провідні вищі навчальні заклади та наукові установи області)

Секція 1

Охорона навколишнього середовища

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
пл. Свободи, 4

Керівник секції: проф. І.І. Залюбовський

Секція 2

Економіка: ринкові відношення, планування, управління, банківська справа та фінансово-економічні механізми розвитку

Харківський державний економічний університет

пр. Леніна, 9

Керівник секції: проф. В.М. Гриньова

Секція 3

Сучасні інформаційні технології

Харківський національний університет радіоелектроніки
пр. Леніна, 14

Керівник секції: проф. Е.Г. Петров

Інформаційні технології та комунікації

Харківський національний університет радіоелектроніки
пр. Леніна, 14

Керівник секції: проф. І.М. Пресняков

Секція 4

Фізика. Математика

Фізико-технічний інститут низьких температур
пр. Леніна, 47

Керівник секції: канд. техн. наук М.І. Глушук

Астрономія

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
пл. Свободи, 4

Керівник секції: проф. І.І. Залюбовський

Секція 5

Новітні біотехнології. Сучасна фармакологія. Медицина — діагностика і методика лікування

Харківський державний медичний університет
пр. Леніна, 4

Керівник секції: проф. Ю.С. Паращук

Секція 6

Природничі науки

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
пл. Свободи, 4

Керівник секції: проф. І.І. Залюбовський

Хімія

НТК "Інститут монокристалів"

пр. Леніна, 60

Керівник секції: проф. Б.В. Гриньов

Біологія

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
пл. Свободи, 4

Керівник секції: проф. А.І. Божко

Географія. Геологія

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
пл. Свободи, 4

Керівник секції: доц. К.А. Немець

Секція 7

Проблеми будівництва та міського будівництва

Харківська державна академія міського господарства
вул. Революції, 12

Керівник секції: В.Т. Семенов

Секція 8

Сучасне суспільство: від розуміння до соціального конструювання

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
пл. Свободи, 4

Керівник секції: проф. І.І. Залюбовський

Секція 9

Сучасні проблеми права, державної безпеки, безпеки життєдіяльності людини. Формування громадянського суспільства

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого
вул. Пушкінська, 77

Керівник секції: М.І. Панов

Секція 10

Виробництво, переробка та збереження сільськогосподарської продукції

Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
п/в "Комуніст", навчальне містечко аграрного університету

Керівник секції: О.В. Захаренко

Секція 11

Проблеми сучасного транспорту

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
"ХАІ"

вул. Чкалова, 17

Керівник секції: О.Є. Федорович

Секція 12

Техніка, Енергетика, Промисловість. Новітні та ресурсозберігаючі технології

Національний технічний університет "ХПИ"

вул. Фрунзе, 21

Керівник секції: А.П. Марченко

20 березня

10.00-13.00 – Робота секцій

(повідні вищі навчальні заклади та наукові установи області)

13.00-14.00 – Перерва

14.00-16.00 – Робота секцій

16.00-17.00 – Перерва

17.00-18.00 – Пленарне засідання

(Зал засідань вченої ради Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна)

- Підведення підсумків роботи конференції.
- Оголошення переможців по секціях, доповіді яких будуть надруковані у фахових виданнях вищих навчальних закладів та наукових установ.

ПРОГРАМА

проведення регіонального круглого столу
"Інтеграція освіти, науки та виробництва:
сучасний стан, перспективи розвитку"

Дата проведення: 21 березня 2002 року

Місце проведення:

Харківська державна академія міського господарства.

Запрошені:

- начальники управлінь освіти і науки областей:
*Донецької, Запорізької, Луганської, Полтавської,
Чернігівської, Сумської, Львівської, Белгородської;*
- начальники управлінь Харківської облдержадміністрації:
 - економіки;
 - промисловості, транспорту і зв'язку;
 - паливно-енергетичного комплексу;
 - сільського господарства і продовольства;
 - охорони здоров'я;
 - екології та природних ресурсів у Харківській області;
 - житлово-комунального господарства;
 - члени бюро Північно-Східного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки України;
 - члени ради Харківського відділення Українського союзу промисловців та підприємців;
 - голови рад молодих вчених та науковців обласних центрів.

Порядок проведення

10.00-12.00 – Відвідування виставки "Наука Харківщини-2002", ознайомлення з роботою представлених на виставці навчально-науково-виробничих комплексів

12.00-14.00 – Перерва

14.00-16.00 – Робота регіонального круглого столу:

Інформаційне видання

**ПРОГРАМА
обласного форуму
“Освіта, наука, виробництво –
шляхи інтеграції”**

18-22 березня 2002 року

Відповідальний за випуск І.С. Грищенко

Підписано до друку 7.03.2002.
Формат 60×84 $\frac{1}{8}$. Папір офсетний.
Обсяг 1,0 друк. арк.
Тираж 1000 прим. Зам. 188.

Національна фармацевтична академія України
61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
тел./факс 47-01-64, тел. 47-51-92.

20 березня 2002 р.

1. Т.Д.Щербань

Зміни активності цитокінів у хворих на прогресуючі нефропатії в динаміці лікування
Інститут терапії АМН України

2. С.Б.Песв, С.Л.Красивський

Ішемічно-реперфузійні пошкодження печінки у хворих на профузну кровотечу виразкового
генезу

Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України

3. В.А.Вовк, В.Г.Грома

Шлунково-кишкові кровотечі при гострому панкреатиті
Харківський державний медичний університет МОЗ України

4. О.А.Тихоненко

Використання нових малоінвазивних технологій в про конструктивній хірургії верхніх
кінцівок

Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Сітенка АМН України

5. О.М. Білий

МРТ лімфом з ізольованим ураженням середостіння
Харківський державний медичний університет МОЗ України

6. О.С.Шевченко

Організація медичної допомоги представникам групи ризику по зараженню ВІЛ-інфекцією
Харківський обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом

7. О.М.Шаповал

Фармакологічні властивості нового препарату "Анальбен" із групи ненаркотичних
аналгетиків і не стероїдних протизапальних засобів
Національна фармацевтична академія МОЗ України

8. Г.С.Ісаєва

Прогнозування результатів терапії β -адреноблокаторами у пацієнтів з артеріальною
гіпертензією

Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна Міністерства освіти України

9. О.В.Ткаченко

Метаболічні та клінічні ефекти інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту та статинів
у хворих на ІХС

Інститут терапії АМН України

10. М.К.Бірюкова

Особливості порушень ліпідного обміну у дітей з різними фізіотипічними проявами
гіперурікемії

Харківський державний медичний університет МОЗ України

11. В.В.Дем'яненко

Рентгенографія та комп'ютерна томографія в оцінці результатів лікування кісткових
метастазів з використанням бісфосфонатів

Інститут медичної радіології ім.проф. Григор'єва АМН України

12. В.А.Суворов

Розробка лабораторного регламенту отримання перещеплюваної культури клітин нирки лані
звичайної

Харківська державна зооветеринарна академія Міністерства аграрної політики України

13. А.С. Дунаєва

Етіологічна експрес-діагностика лікарської хвороби за рівнем поглинання ультразвуку
еритроцитами, навантаженими медикаментозним алергеном

Інститут дерматології та венерології АМН України

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА

першої обласної конференції молодих науковців

"ТОБІ, ХАРКІВЩИНО – ПОШУК МОЛОДИХ",

яка проводиться в рамках обласного форуму

"ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО – ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ"

Секція: **"Новітні біотехнології.**

Сучасна фармакологія.

Медицина – діагностика і методи лікування"

Харків

19 – 20 березня 2002 р.

Вельмишановний (а) *Олександр Сергійовичу!*

Харківська обласна державна адміністрація, Харківський державний медичний університет запрошують Вас та колектив Вашого університету (інституту) прийняти участь у роботі першої обласної конференції молодих науковців “Тобі, Харківщино – пошук молодих”, яка проводиться в рамках обласного форуму “Освіта, наука, видавництво – шляхи інтеграції”.

**Секція: “Новітні біотехнології,
Сучасна фармакологія.**

Медицина – діагностика і методи лікування”

Місце проведення: Харківський державний медичний університет
(м. Харків, пр. Леніна 4, конференц. зал)

Дата проведення: **19 березня 2002 р.**
(початок роботи о 12 годині).

20 березня 2002 р.
(початок роботи о 10 годині).

Головуючі: Т.В.Чайченко, О.Ю.Степаненко, М.Г.Грищенко,
Р.С.Назарян, В.В. Горгін

Куратори секції: акад. А.Я.Циганенко,
проф. Ю.С.Паращук,
проф. С.Ю.Масловський
проф. В.О.Коробчанський

19 березня 2002 р.

ВСТУПНЕ СЛОВО ректора Харківського державного медичного університету доктора медичних наук, професора, академіка Циганенко Анатолія Яковича

ДОПОВІДІ

1. *О.В.Мисиченко*

Клініко-гемодинамічні ефекти антагоністів рецепторів ангіотензину II у хворих на гіпертонічну хворобу
Інститут терапії АМН України

2. *О.Ю.Шелудько*

Клінічна ефективність негормональних методів лікування олігоменореї та вторинної аменореї
Інститут охорони здоров'я дітей, підлітків АМН України

3. *О.Б.Михайлов*

Виходи геморагічних інсультів в процесі лікування
Харківський державний медичний університет МОЗ України

4. *Л.Б.Ушварок*

Клінічна та нейрогуморальна ефективність антагоністів рецепторів ангіотензину II у хворих на хронічну серцеву недостатність
Інститут терапії АМН України

5. *М.П.Петрушко*

Фертилізація і ранній розвиток ембріонів людини при лікуванні безплідності методом екстракорпорального запліднення
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

6. *О.В.Кіхтенко, В.В.Гаргін*

Стан шишкоподібного тіла, проміжної та задньої долі гіпофіза плодів і новонароджених від матерів з гестозом
Харківський державний медичний університет МОЗ України

7. *С.В.Оксененко*

Ефекти пентоксифіліну на метаболізм ліпідів при окислювальному стресі
Інститут терапії АМН України

8. *А.В.Шатило*

Нейротрансплантація в комплексному лікуванні хворих на епілепсію
Інститут неврології, психіатрії і наркології АМН України

9. *М.Г.Грищенко, М.П.Петрушко, В.І.Пішяєв, В.В.Рязанцев*

Вплив інтенсивності перекисного окислення ліпідів в фолікулярній рідині людини на розвиток ембріонів при лікуванні безплідності методом екстракорпорального запліднення
Харківський державний медичний університет МОЗ України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

10. *Р.С.Назарян*

Результати клінічного використання нового вітчизняного герм етика “Денталекс 11Ф” у дорослих
Харківський державний медичний університет МОЗ України

11. *Н.Л.Шабалтас*

Механізми прогресування діабетичної нефропатії та засоби їх корекції
Інститут терапії АМН України

12. *В.С.Качер*

Діагностика та інструментальні засоби оцінки результатів реабілітації інвалідів з ампутаційними дефектами нижні їх кінцівок
Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування і відновлення працездатності Міністерства праці та соціальної політики України

13. *Н.В.Шумова*

Дисперсія інтервалів QT при миготливій аритмії у хворих на XIXC
Харківський державний медичний університет МОЗ України

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
РАДА РЕКТОРІВ ХАРКІВСЬКОГО ВУЗІВСЬКОГО ЦЕНТРУ

*За підтримки виборчого блоку
«За єдину Україну!»*

МАТЕРІАЛИ РОБОТИ

ОБЛАСНОГО ФОРУМУ

«ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО – ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ»

м. Харків
18-22 березня 2002

Перша обласна конференція молодих науковців
«Тобі, Харківщино – пошук молодих», 19-20 березня 2002 року

Секція 5

Новітні біотехнології. Сучасна фармакологія.
Медицина – діагностика і методика лікування

Час роботи: 20 березня 2002 року, 12.00-16.00

Місце роботи: *Харківський держаний медичний університет*,
пр. Леніна, 4

Доповідь 6. Організація медичної допомоги представникам групи ризику по зараженню ВІЛ-інфекцією

Доповідач: *Шевченко Олександр Сергійович*, лікар акушер-гінеколог
Установа: *Харківський обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом*

Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні набирає обертів: зростає кількість інфікованих, зараження все частіше трапляються поза межами груп ризику, до яких відносять споживачів ін'єкційних наркотиків (СІН), працівників комерційного сексу (ПКС, більшість серед них – жінки секс-бізнесу, ЖСБ), чоловіків, що мають секс з чоловіками (ЧСЧ). Головною групою ризику, серед представників якою розповсюджується ВІЛ, залишаються СІН. Медичне спостереження за цією групою проводиться наркологічними медичними закладами, національним та обласними центрами профілактики та боротьби зі СНІДом. Зважаючи на криміналізацію вживання наркотиків в Україні, залучити СІН до обстеження на ВІЛ, навіть до анонімного, важко. Збільшенню охоплення обстеженням сприяють проекти допомоги СІН, які виконують в рамках грантових програм СНІД-сервісні неурядові організації (наприклад, у Харкові – Благодійний фонд «Червона стрічка»), які одночасно з безкоштовним обміном використаних шприців та голочок пропонують наркозалежним пройти анонімне обстеження на ВІЛ. Те саме роблять соціальні працівники центрів СНІДу та НДО під час аутріч-роботи з ЖСБ. Окрім обстеження розпочато роботу з лікування ВІЛ-інфікованих антиретровірусними препаратами, що має з часом зупинити епідемію.

Українською: [Шевченко О.С. Організація медичної допомоги представникам групи ризику по зараженню ВІЛ-інфекцією / О.С. Шевченко // Матеріали роботи Обласного форуму «Освіта, наука, виробництво – шляхи інтеграції» (18-22 березня 2002 року, м. Харків), першої обласної конференції молодих науковців «Тобі, Харківщино – пошук молодих» (19-20 березня 2002 року, м. Харків, ХДМУ). – Секція 5 «Новітні біотехнології. Сучасна фармакологія. Медицина – діагностика і методика лікування» (20 березня 2002 року, 12.00-16.00). – Харків: Видавництво «Смарт», 2002. – С. 78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3700871>]

Залучати до обстеження на ВІЛ представників груп ризику (споживачів ін'єкційних наркотиків, працівників комерційного сексу) медичним установам допомагають соціальні працівники та волонтери недержавних СНІД-сервісних організацій. Подолати епідемію ВІЛ/СНІДу має допомогти антиретровірусна терапія.

Ключові слова: ВІЛ/СНІД, групи ризику, споживачі ін'єкційних наркотиків, працівники комерційного сексу, жінки секс-бізнесу.

In English: [Shevchenko Alexander S. Organization of medical care for HIV-infected from among risk groups representatives / A.S. Shevchenko // Proceedings of the Regional Forum "Education, Science, Production - Ways of Integration" (March 18-22, 2002, Kharkiv), the 1st Regional Conference of Young Scientists "You, Kharkiv Region – Science Search of Young People" (March 19-20 2002, Kharkiv, KSMU). - Section 5 "Newest Biotechnology. Modern pharmacology. Medicine - diagnostics and treatment" (March 20, 2002, 12.00-16.00). - Kharkiv: Smart Publishing House, 2002. - P. 78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3700871>]

Social workers and volunteers from non-government AIDS-service organizations help attract of risk groups representatives (injecting drug users, commercial sex workers) into medical institutions for HIV testing. Antiretroviral therapy should help to overcome the HIV/AIDS epidemic.

Keywords: HIV/AIDS, risk groups, injecting drug users, commercial sex workers.